

KATMAN PORTAL

Doların Gölgesinde Kalkınma: Çin ve BRICS Alternatif mi?

Author(s): Pınar Kahya

Published: Mayıs 4, 2026

URL: <https://katmanportal.com/?p=4802>

Abstract ABD devletinin küresel kalkınma finansmanından çekildiği bir dönemde, Çin ve BRICS bir alternatif mi? NDB'nin dolar bağımlılığından BRICS'in IMF şartına kadar yapısal engelleri inceleyen bu yazı, de-dolarizasyon baskısı altında şekillenen yeni düzende neden henüz "alternatif bir uzlaş" olmadığını analiz ediyor.

Published by Katman Portal · Mayıs 4, 2026 · <https://katmanportal.com/?p=4802>